

КОМПОЗИЦИОН ҚОПЛАМАЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ

Давронова Шахло Фармоновна – доцент (PhD)

Бухоро давлат тиббиёт институти

“Тиббиётда инновацион ва ахборот технологиялари,
биофизика” кафедраси доценти (PhD)

Аннотация: Ҳозирги вақтда қуёш энергиясини иссиқликка айлантириш технологияси яхши ривожланган, етук ва иқтисодий жиҳатдан рақобатбардош бўлиб ҳисобланади.

Ушбу лойиҳада кермет композицион материалларни синтез қилиш учун қуёш печида қаттиқ углерод ёрдамида оксидлардан металлларни қисман қайтаришнинг квазиметаллургия усули қўлланилади. Бу металл нанозаррачаларини тўғридан-тўғри матрица оксидларидан олиш имконини беради. Углерод концентрациясини, ҳароратни ва жараён вақтини ўзгартириш орқали металл нанозаррачаларининг концентрациясини ва қайтарилиш реакцияси шартларини ўзгартириш мумкин.

Калит сўзлар: Наноконпозицион металлокерамик материаллар (керметлар), металлларни қайтариш, компьютер моделлаштириш, қуёш печида синтез, рентген-фазавый таҳлил, селектив ютиб олувчи қопламалар, спектрал-оптик хусусиятлар, қоралик даражаси, селективлик коэффициенти, иссиқлик чидамлилиқ, вакуумланган иссиқлик қабул қилгич.

Қайта тикланадиган энергия – бу ҳар қандай мамлакатни тўлиқ ёки қисман таъминлаш учун зарур бўлган энергия ишлаб чиқариш учун етарли салоҳиятга эга бўлган ушбу мамлакат ички ресурсидир. Қуёш энергияси қайта тикланадиган энергия манбалари (ҚТЭМ) орасида энг арзон ва экологик тоза тури бўлиб ҳисобланади. Уни қўллашда энг аҳамиятли тажриба тўпланган.

Республикада электр энергияси истеъмолнинг ўсиши сабабли, электр энергияси ишлаб чиқаришни ошириш зарурати вужудга келди. Ўзбекистонда

куёш энергетикасини ривожлантириш қазиб олинадиган ёқилғини ёқмасдан электр энергиясига бўлган талабни қондиришга ва шу орқали иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, куёш энергетикаси мамлакат саноатини ривожлантиришга, янги иш ўринлари яратишга, электр таъминоти даражасини оширишга ва иқлим ўзгаришига қарши курашишга ёрдам беради.

Қуёш энергиясидан фойдаланишнинг энг кўп тадқиқ қилинган ва тайёрланган соҳалар:

- фотоэлектрик панеллардан фойдаланиб куёш энергиясини тўғридан-тўғри электр энергиясига айлантириш;
- иссиқ сув таъминоти учун куёш иссиқлик қурилмалари ва термодинамик ўзгартириш учун буғ генерацияси.

Ҳозирги вақтда куёш энергиясини иссиқликка айлантириш технологияси яхши ривожланган, етук ва иқтисодий жиҳатдан рақобатбардош бўлиб ҳисобланади.

Концентрловчи тизимлардан фойдаланиш куёш энергетикасида янги йўналишни очиб берди. Шундай, куёш парабола-цилиндрсимон концентраторлари ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг марказида селектив ютиб олувчи қопламали вакуумланган қувурлар ишлатилган, бу эса ҳарорати 400 °С гача бўлган буғ олиш имконини берди. Буғнинг ушбу ҳарорати турбиналар учун оптимал эмас. Турбина тахминан 35% ФИК билан оптимал режимда ишлаши учун буғни $T = 600 - 700^{\circ}\text{C}$ гача қиздириш керак. Шунинг учун буғнинг ҳароратини 600-700°С гача кўтаришга имкон берадиган селектив ютиб олувчи қопламаларни ишлаб чиқиш жуда муҳим бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги вақтда иссиқлик ташувчиси сифатида техник мой ишлатилиб, у иссиқлик қабул қилувчида иситилади ва кейин энергияни иссиқлик алмашиш қурилмасида буғга ўтказилади. Иссиқлик ташувчининг термофизик хусусиятлари жуда муҳимдир. Ҳозирги вақтда юқори термофизик

параметрларга эга бўлган ҳар хил совитиш моддалари, шу жумладан нанокомпозициялар ишлаб чиқилмоқда. Самарали иссиқлик қабул қилувчиларни яратиш қуёш иссиқлик станцияларининг кундузги вақтда фақат қуёш энергиясида ишлашини англатади.

Селектив ютиб олувчи қопламалар қўлланиладиган яна бир соҳа – бу иссиқ сув таъминоти қуёш коллекторлари ҳисобланади. Маълумки, Ўзбекистонда қуёш иссиқ сув коллекторлари фақат баҳор-ёз-куз мавсумида ишлайди.

Қуёш энергетикаси соҳасидаги тадқиқотларнинг жадал ривожланаётган йўналишларидан бири бўлиб қуёш фототермик иситиш қурилмаларининг ФИК ошириш ҳисобланади. Қуёш энергиясини ўзгартириш самарадорлигида материаллар асосий роль ўйнайди. Самарали селектив-ютиб олувчи қопламалар йил бўйи ишлаши мумкин бўлган қуёш коллекторларининг янги авлоди учун вакуумланган қувурларни яратиш имконини беради.

Қуёш нурлари билан иситиладиган фототермик қурилмаларнинг асосий элементи селектив ютиб олувчи қопламали вакуумланган иссиқлик қабул қилувчидир. Қурилмаларнинг самарадорлиги ва рентабеллиги кўп жиҳатдан $k = \frac{\alpha}{\epsilon}$, селективлик коэффициентининг қийматига боғлиқ, бу ерда α – қуёш нурланишини ютиб олишнинг интеграл коэффициенти, ϵ – сиртнинг ўз нурланишининг интеграл коэффициенти. Шунинг учун мумкин бўлган энг юқори селективлик коэффициентига эга плёнка ҳосил қилувчи материалларни яратиш энг долзарб вазифа бўлиб ҳисобланади.

Энг истиқболли материаллар бўлиб оксид матрицалар ва металл тўлдиргичлар (керметлар) асосидаги кўп компонентли композицион системалар ҳисобланади.

Металлооксид плёнкалар ва қопламалар оптик характеристикалари бўйича эълон қилинган маълумотлар жуда кам. Шу сабабли, металл

заррачалари оксид фаза матричасида дисперсланган металлокерамик қопламаларининг оптик хусусиятларини ўрганиш катта қизиқиш уйғотади.

Кермет плёнкалари бошқа материаллардан шу билан ажралиб турадики, қуёш нурларининг деярли тўлиқ ютилишини таъминлайдиган қалинлигида улар сирт ўз иссиқлик нурланиши ИҚ-соҳасида юқори шаффофлигига эга. Юқори даражада акс эттирувчи металл қатламостидида бир қатламли соф кермет плёнкаларининг k_s қиймати маълум бўлган кўп қатламли юпқа плёнкали қопламаларнинг қиймати билан солиштирилиши мумкин ва назарий ҳисоб-китобларга кўра, ундан юқори бўлиши мумкин. Юқори ҳароратларда керметлар бошқа материалларга қараганда иссиқликка чидамлироқдир. Бунинг сабаби шундаки, кермет – бу металл фазаси ўзининг пластиклиги туфайли микроёриқлар тарқалишига тўсқинлик қиладиган ва шу сабабли иссиқликка чидамлилигини оширадиган металлокерамик композициядир. Керметлар асосидаги қопламаларнинг оптик хусусиятлари (синиш ва ютилиш кўрсаткичлари) металл-оксид жуфтлигини мақсадли танлаш (компьютер моделлаштириш) ва аралашма компонентлари концентрациясини ўзгартириш орқали вариациялаш мумкин. Шу сабабли, юқори ҳароратли селектив ютиб олувчи қопламалар бўйича дунёда олиб борилаётган тадқиқот изланишларининг аксарияти айнан керметларга қаратилган.

Юқори селективлик коэффицентига ва юқори ҳароратга чидамлилигига эга бўлган керметлар асосидаги ютиб олувчи қопламалар йил давомида ишлайдиган қуёш иссиқлик қабул қилувчиларининг янги авлодини яратиш, ҳарорати 230-250 °C бўлган техник буғ ва ишчи жисми ҳарорати 400 °C дан юқори бўлган парабола-цилиндрсимон концентраторли ва вакуумланган иссиқлик қабул қилувчили қуёш иссиқлик қурилмаларини ва юқори ҳароратли қуёш электр станциялари ишлаб чиқариш имконини беради.

Кермет қопламаларини олиш учун иккита ёндашув қўлланилади. Биринчисида керамик технология бўйича оксидлар ва металлларнинг

заррачаларини қиздириб бириктириш (спекание) йўли билан олинган кермет ярим маҳсулотини (заготовка) сачратилади. Прессланган шихтани қаттиқ фазали қиздириб бириктириш натижасида ҳосил бўлган материалдан зич, нуқсонсиз оптик қопламаларни олиш мураккабдир. Иккинчи ёндашув оксидлар ва металл кукунларини алоҳида буғлатгичлардан тагликка алоҳида сачратишга асосланган. Ушбу усул қопламадаги компонент заррачаларининг бир хил тақсимланишини олиш қийинлигига қарамай, қопламаларнинг оптик хусусиятларининг юқори чиқишига (воспроизводимости) эришиш имконини беради.

Қуёш печида синтез қилинган композицион материалларнинг эритиш йўли билан буғланиши кўрсатилган ёндашувларнинг чекланишларини бартараф қилади. Синтезланган наноконпозицион материалдан олинган қопламалар яхшиланган спектрал-оптик хусусиятларга эга. Бунинг сабаби шундаки, наноконпозит материалнинг дастлабки синтези берилган тузилишга, фазали таркибга эга бўлиш, бошланғич шихтадаги адсорбцияланган газларни йўқотиш имконини беради. Синтезланган материалдан олинган селектив ютиб олувчи қоплама юқори зичлик ва яхши адгезион хусусиятларга эга.

Тадқиқотларимизда биз металллар ва оксидлар кукунлардан керметларни тўғридан-тўғри синтез қилиш технологиясини синаб кўрдик. Синтез ҳавода қуёш печида амалга оширилди. Аммо ҳавода юқори ҳароратларда, фаоллик ва дисперсликка боғлиқ равишда, металл кукунлари кучли оксидланди. Рентген-фазавий таҳлили шуни кўрсатдики, синтез қилинган материалларнинг аксариятида металл фаза асосан оксидланган ва фақат металллар излари қолган. Жараён назорат қилиб бўлмайдиган.

Ушбу лойиҳада кермет композицион материалларни синтез қилиш учун қуёш печида қаттиқ углерод ёрдамида оксидлардан металлларни қисман қайтаришнинг квазиметаллургия усули қўлланилади. Бу металл

нанозаррачаларини тўғридан-тўғри матрица оксидларидан олиш имконини беради. Углерод концентрациясини, ҳароратни ва жараён вақтини ўзгартириш орқали металл нанозаррачаларининг концентрациясини ва қайтарилиш реакцияси шартларини ўзгартириш мумкин.

Лойиҳанинг мақсади қуёш печида оксидлардан металлларни қисман қайтариш йўли билан нанокөмпозицион металлокерамик материалларни (керметларни) синтез қилиш; нанокөмпозицион қопламаларнинг селективлик коэффициентини ва иссиқлик чидамлилигининг ҳароратга боғлиқлигини тадқиқ қилиш; вакуумланган қуёш иссиқлик қабул қилувчи элементининг лаборатория макетини яратиш.

Мазкур лойиҳа доирасида бажарилган ишлар долзарб ва иқтисодий жиҳатдан истиқболли бўлиб ҳисобланади. Лойиҳанинг муваффақиятли натижалари Ўзбекистонда қуёш фототермик иситиш қурилмаларининг асосий элементларидан бири – вакуумланган селектив ютиб олувчи иссиқлик қабул қилувчиларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
2. Kamolov J., Saidov S. Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 626-635.
3. Юнусова Р. Ф., угли Камолов Ж. Ж. Разработка математической модели нестационарного процесса тонкой пластины с металлокерамическим покрытием при изменении температуры //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 124-141.
4. Olimovich S. S. et al. Higher education and teaching modern physics in it //International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 04. – С. 73-76.

5. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-110.
6. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
7. Саидов С. О. и др. Вакуумланган қуёш иссиқлик қабул қилгичлар учун селективлик коэффициентини аниқлаш билан композицион қопламаларни ишлаб чиқиш //international scientific research conference. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 18-22.
8. Саидов С. О. и др. Механизм электропроводности собственного полупроводника с точки зрения зонной теории //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 6. – №. 1. – С. 409-414.
9. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. ҚУЁШ КОНЦЕНТРАТОРИНИ ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 369-376.
10. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
11. Амиров, Ш. Ё., Нурматов, Н. Ж., & Камолов, Ж. Ж. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ ИТО (In₂O₃/SnO₂, 90/10%) С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРА. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(2), 121-125.
12. Саидов С. О. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов Камолов Журабек Жалол угли.

13. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс этириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
14. Ашуров Ж. Д., Нуритдинов И., Умаров С. Х. Влияние температуры и примесей элементов I и IV групп на тензорезистивные свойства монокристаллов TlInSe2 //Перспективные материалы. – 2011. – №. 1. – С. 11-14.
15. Djuraevich, Ashurov Jasur. "Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli pedagogikaning o'rni va ahamiyati." Eurasian Journal of Academic Research 1.9 (2021): 103-107.
16. Djurayevich, Ashurov Jasur. "Opportunities Of Digital Pedagogy in A Modern Educational Environment." Journal of Pedagogical Inventions and Practices 3 (2021): 103-106.
17. Ashurov, Jasur Djuraevich. "Nuclear medicine in higher education institutions of the republic of uzbekistan: Current status and prospects." Academia Globe: Inderscience Research 3.07 (2022): 118-121.
18. Djorayevich, Ashurov Jasur. "EXPLANATION OF THE TOPIC" USE OF RADIOPHARMACEUTICALS IN GAMMA THERAPY" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING THE" THOUGHT, REASON, EXAMPLE, GENERALIZATION (THREG)" METHOD." (2022).
19. Djurayevich, Ashurov Jasur. "Education and pedagogy." Journal of Pedagogical Inventions and Practices 3 (2021): 179-180.
20. Khusniddinovna A. D., Muhiddinovich Z. X. INVESTIGATION OF AUTOMATION OF THE CONTROL UNIT OF THE TURRET HEAD OF THE LATHE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 11. – С. 346-350.
21. Абдуллаева Д. Х. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНО РЕАЛИЗОВАННЫМ ЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРАМ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 68-71.

22. Khusniddinovna A. D., Nurilloevich Y. M., Radzhabovich E. D. Use of Computing Platforms of General Purpose as A Hardware Base //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – Т. 3. – №. 8. – С. 46-50.
23. Khusniddinovna A. D. DEVELOPMENT OF THE NETWORK MODEL OF THE EXPERIMENTAL STAND FOR TESTING THE OPERABILITY OF LOGIC CONTROL SYSTEMS //E Conference Zone. – 2022. – С. 161-163.
24. Абдуллаева Д. Х. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 72-74.
25. Khusniddinovna A. D. Methods of Testing Logical Control Systems //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 247-249.